

ACADEMIA TOOLS4CAP MODULUL VII

DE LA METODE LA DOVEZI: CONCLUZII DIN STUDIILE DE CAZ

Raport asupra aspectelor relevante

Introducere

Pe măsură ce proiectul Tools4CAP intră în ultimul an de implementare, Academia devine o platformă centrală pentru consolidarea, diseminarea și operaționalizarea cunoștințelor generate în ultimii trei ani. Scopul său este de a ghida participanții printr-un parcurs de învățare structurat care aprofundează progresiv înțelegerea, prezintă aplicații practice și sprijină statele membre în adaptarea lecțiilor învățate la propriile contexte naționale.

Pentru a atinge această deziderat, Academia, coordonată de [Asociația Europeană pentru Inovare în Dezvoltarea Locală](#) (AEIDL), adoptă în 2026 o structură progresistă și interconectată, formată din trei module. Fiecare modul are un scop distinct, împreună contribuind la un parcurs unic și coerent, care reflectă profunzimea analitică a celor 12 studii de caz (CS) dezvoltate în cadrul Tools4CAP. Această concepție asigură **continuitatea și diversitatea perspectivelor, consolidând impactul proiectului pe măsură ce se apropie de finalizare**. Pe parcursul celor trei module, participanții vor trece de la înțelegerea bazei de dovezi a proiectului, la examinarea experiențelor reale de implementare și, în final, la reflecția asupra modului în care rezultatele Tools4CAP pot fi aplicate în propriile contexte naționale.

ORGANIZATOR:

17 MARTIE 2026

ONLINE

44 DE PARTICIPANȚI din 18 ȚĂRI

(Autorități publice, organisme guvernamentale; cercetători; inovatori; și alte părți interesate relevante pentru sectorul agricol)

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a vizualiza prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a viziona videoclipul

Desfășurat pe **17 martie 2026**, Modulul VII a reunit peste 40 de participanți din 18 state membre. Sesiunea a început cu o prezentare generală a rezultatelor proiectului și a foii de parcurs pentru 2026, **pregătind terenul pentru ciclul de învățare din ultimul an al Academiei**. Cele patru studii de caz prezentate în acest modul au evidențiat un set de caracteristici tehnice avansate care le disting de grupul mai larg, inclusiv utilizarea modelării cantitative sofisticate, niveluri ridicate de integrare și interoperabilitate a datelor, precum și o profunzime analitică semnificativă care poate sprijini **luarea deciziilor bazate pe dovezi**.

[Academia Tools4CAP](#) își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă, în vederea dezvoltării unui program de formare atractiv și adaptat, care să răspundă nevoilor utilizatorilor finali. [Tools4CAP](#), coordonat de ECORYS, este un proiect în cadrul Programului Orizont, care implică 21 de organizații partenere din 18 țări ale UE, cu o expertiză remarcabilă în domeniile economic, de mediu, climatic și social, noi surse de date și tehnologii de monitorizare, precum și în implicarea părților interesate, date și indicatori sociali, de mediu și legați de bunăstarea animalelor, în contexte de dezvoltare agricolă și rurală.

Planurile strategice ale PAC și utilizarea instrumentelor: o prezentare generală a Tools4CAP

Proiectul Tools4CAP a făcut progrese în sprijinirea planificării strategice bazate pe date concrete, prin dezvoltarea, testarea și evaluarea unei game largi de instrumente analitice, participative și de monitorizare în statele membre. Până în decembrie 2025, proiectul a generat un set cuprinzător de concluzii privind modul în care aceste instrumente pot consolida elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea planurilor strategice ale PAC, în **special într-un context în care viitoarele cadre de guvernare ar putea acorda statelor membre o mai mare autonomie și flexibilitate în elaborarea politicilor**.

Pe baza acestei lucrări analitice, proiectul a formulat, de asemenea, recomandări pentru următorul **cadru financiar multianual**. Acestea sunt prezentate în **nota de orientare „PAC 2028–2034: Navigarea schimbării pentru o politică bazată pe dovezi”**, publicată în decembrie 2025, care subliniază implicațiile schimbării propuse în materie de guvernare și evidențiază rolul esențial al instrumentelor analitice solide, al sistemelor de date armonizate și al capacității instituționale consolidate pentru a asigura transparența, comparabilitatea și luarea deciziilor bazate pe dovezi în întreaga Uniune.

Recomandările incluse în analiză prezintă un set coerent de priorități pentru factorii de decizie atât la nivelul UE, cât și la nivel național, precum și pentru comunitatea de cercetare. Acestea subliniază **importanța fundamentării PPNR-urilor și a capitolelor PAC pe dovezi solide și procese incluzive**, consolidarea capacităților analitice și de date și asigurarea coerenței și responsabilității într-un cadru de guvernare mai flexibil. Toate recomandările pot fi consultate [integral în nota de orientare](#) și vor fi perfecționate în continuare pe baza concluziilor care vor reieși din studiile de caz și din ultimul an de implementare a proiectului.

Lecții învățate. Contribuția studiilor de caz Tools4CAP

Ilona Rac

Universitatea din Ljubljana

Studiile de caz Tools4CAP arată cum instrumentele analitice, participative și de monitorizare pot consolida proiectarea, implementarea și revizuirea planurilor strategice ale PAC. Pe baza a 12 exemple naționale, proiectul a testat modele cantitative, metode participative de sprijinire a deciziilor, soluții de monitorizare și combinații integrate de instrumente, generând informații practice cu privire la valoarea lor adăugată, cerințele operaționale și relevanța pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi.

Analiza, prezentată de **Ilona Rac** (Universitatea din Ljubljana), se bazează pe setul complet de materiale ale studiilor de caz finalizate până în noiembrie 2025, incluzând selecția și compararea instrumentelor, fundamentele metodologice pentru fiecare grup de instrumente, precum și pregătirea și implementarea studiilor de caz. Evaluarea se bazează atât pe informații practice, cât și teoretice asociate fiecărui instrument, selectate dintr-un inventar mai amplu, pe baza interesului utilizatorilor finali și a priorităților naționale.

METODE CALITATIVE ȘI PARTICIPATIVE

- Germania - Matricea IOI
- Irlanda - Logica intervenției
- Polonia - Instrument de stabilire a priorităților

MODELE CANTITATIVE

- Cehia - Modelul GLOBIOM
- Franța - Instrument de evaluare experimentală
- Ungaria – Modelul CAPRI

DATE ȘI SISTEME DE MONITORIZARE

- Grecia – Instrument de monitorizare a politicilor
- Italia - Instrument de monitorizare a politicilor
- Spania - Harta indicatorilor SOC

INSTRUMENT INTEGRAL (ABORDĂRI MULTI-INSTRUMENT)

- Olanda - Modele comune de venituri agricole eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, matrice IOI, instrument de monitorizare a politicilor
- Slovenia - Crearea unei viziuni participative, Instrument de monitorizare a politicilor, Elaborarea de scenarii
- Spania - Registrul digital al exploatației și CAPRI

Studii de caz Tools4CAP pe categorii de instrumente

Evaluarea triangulează informațiile provenite din concluziile studiilor de caz, schimburile cu partenerii naționali și discuțiile interne din cadrul proiectului, inclusiv un atelier dedicat care a validat constatările și a aprofundat înțelegerea performanței instrumentelor în contexte politice reale. Aceasta a urmat o **abordare structurată în cinci etape**:

1. Au fost elaborate rapoarte privind studiile de caz pentru a documenta experiențele de implementare, beneficiile, limitările și riscurile.
2. Studiile de caz au fost grupate în patru categorii pe baza caracteristicilor metodologice.
3. A fost definită o matrice de evaluare cu 5 criterii și 12 subcriterii.
4. Fiecare categorie de instrumente a fost evaluată prin completarea unui set de întrebări de evaluare.

5. Au fost formulate concluzii și recomandări pentru a ghida utilizarea instrumentelor în statele membre.

O componentă centrală a evaluării este **Cadrul de Evaluare Tuneup (TEF)**, care oferă o bază conceptuală și metodologică pentru analiza instrumentelor utilizate în elaborarea și monitorizarea planurilor strategice ale PAC. TEF se bazează pe o clasificare a instrumentelor, pe o matrice de evaluare cu criterii, subcriterii și întrebări orientative, precum și pe triangularea dovezilor provenite din diverse surse. În timp ce criteriile și subcriteriile sunt consecvente în toate categoriile de instrumente, întrebările de evaluare sunt adaptate la caracteristicile metodologice și tehnice specifice fiecărui tip de instrument.

TEF este structurat în jurul a cinci criterii: **acuratețe, fiabilitate, aplicabilitate, accesibilitate și eficiență**.

Cele cinci criterii ale Cadrelui de Evaluare Tuneup

Împreună, aceste criterii oferă o bază cuprinzătoare pentru evaluarea punctelor forte și a limitărilor instrumentelor, identificarea condițiilor pentru utilizarea lor eficientă și sprijinirea statelor membre în selectarea și implementarea instrumentelor care pot îmbunătăți calitatea și soliditatea planificării strategice a PAC.

Analiza dovezilor din cadrul diferitelor instrumente analitice evidențiază faptul că **niciun instrument nu poate sprijini în mod eficient toate etapele ciclului de politici**. În schimb, fiecare instrument oferă puncte forte specifice în momente particulare, ceea ce face ca complementaritatea să fie esențială. Atunci când sunt combinate, instrumentele și metodele integrate pot oferi o valoare strategică substanțială.

Instrument	Avantaje	Provocări
Modele	<ul style="list-style-type: none"> • Simularea ex-ante a politicilor • Relevă interacțiunile dintre producție, piață și mediu • Credibilitate științifică ridicată • Eficiente pentru situații complexe 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesită volume mari de date • Limitate în ceea ce privește problemele emergente • Necesită un nivel ridicat de expertiză • Ritm lent față de calendarul politic
Economie experimentală	<ul style="list-style-type: none"> • Perspective comportamentale • Testează opțiuni de proiectare (plăți, cerințe) • Completează modelarea • Rigurozitate ridicată și credibilitate științifică 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesită resurse și timp • Metode complexe • Greu de aliniat la calendarul politic • Necesită expertiză specializată
Instrumente participative	<ul style="list-style-type: none"> • Implicare semnificativă a părților interesate • Sprijină planificarea strategică • Flexibilitate • Barierele tehnice sunt reduse 	<ul style="list-style-type: none"> • Depinde de participare • Risc de a face loc prejudecăților • Profunzime analitică limitată • Necesită facilitatori calificați
Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> • Permite o guvernare bazată pe performanță • Integrează mai multe surse de date • Tablourile de bord clarifică rezultatele • Valoare puternică pe termen lung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bariere instituționale/legale • Investiții inițiale mari în IT/date • Probleme legate de accesul la date
Studii de caz integrate	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilitate • Analiză cuprinzătoare • Potrivit pentru provocări complexe 	<ul style="list-style-type: none"> • Bariere ridicate la intrare • Necesită colaborare pe termen lung

Prezentare generală a avantajelor și provocărilor metodelor și instrumentelor analizate în studiile de caz

În schimb, **abordările participative tind să fie cele mai ușor de pus în practică** și pot spori legitimitatea și implicarea părților interesate, în timp ce **metodele mai inovatoare** – precum **aplicațiile de observare a pământului, învățarea automată și UML** (Unified Modelling Language) – sunt extrem de promițătoare în ceea ce privește îmbunătățirea profunzimii analitice și a promptitudinii. Totuși, aceste abordări avansate se confruntă în continuare cu obstacole semnificative, în special în ceea ce privește accesul la date, interoperabilitatea, calitatea și competențele tehnice.

În genere, **eficacitatea tuturor instrumentelor depinde, în mare măsură, de o capacitate analitică puternică, de infrastructuri de date fiabile și de o colaborare instituționalizată între comunitățile științifice și cele de politici.** Deși fezabilitatea tehnică a acestor instrumente este, în general, ridicată, adoptarea lor rămâne limitată de constrângerile legate de capacitatea instituțională, de lacunele în materie de date, de lipsa de expertiză specializată, de termenele strânse în timpul pregătirii PNS și, în unele cazuri, de cererea limitată de sprijin analitic.

Instrumente cantitative: patru studii de caz

Cele patru studii de caz prezentate în cadrul modulului VII demonstrează modul în care modelarea și economia experimentală pot sprijini planificarea strategică a PAC prin **evaluarea impactului politicilor, testarea reacțiilor comportamentale și îmbunătățirea bazei de date pentru luarea deciziilor.**

Cehia – Evaluarea impactului politicilor PAC cu ajutorul GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Studiul de caz ceh a aplicat **modelul GLOBIOM** pentru a evalua efectele economice și de mediu ale diferitelor configurații ale politicii PAC în cadrul unor scenarii climatice variate. Analiza arată că condiționalitățile de mediu (GAEC) sunt esențiale pentru menținerea pășunilor permanente și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în timp ce plățile directe pot crește emisiile provenite de la anumite culturi. Studiul evidențiază **cerințele ridicate de resurse ale modelelor la scară largă și necesitatea unor parteneriate permanente** între ministere, dezvoltatori de modele și instituții naționale de cercetare pentru a asigura utilizabilitatea pe termen lung.

Ungaria – Utilizarea CAPRI pentru a analiza sprijinul acordat culturilor proteaginoase

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Ungaria a utilizat **modelul CAPRI** pentru a examina modul în care creșterea sprijinului cuplat pentru soia ar putea afecta producția, utilizarea terenurilor, veniturile agricole și emisiile. Scenariile care implicau plăți mai mari sau limite mai stricte pe hectar au crescut semnificativ producția de soia (cu până la 160%) și veniturile agricole (cu până la 80%), reducând în același timp emisiile de CO₂ în scenariile cu scheme ecologice. Studiul confirmă **adecvarea modelului CAPRI pentru analiza ex-ante a PAC la nivel național dar relevă, de asemenea, o cerere instituțională limitată pentru evaluări cantitative** și o dependență puternică de dezvoltatorii de modele pentru aplicații mai avansate.

Franța – Economie experimentală pentru îmbunătățirea proiectării AECM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Studiul de caz francez a explorat instrumente experimentale – inițial un experiment de alegere discretă, adaptat ulterior la teoria comportamentului planificat – pentru a înțelege mai bine nivelul scăzut de participare a fermierilor la o măsură agro-ecologică și climatică care promovează autonomia proteică. Rezultatele arată că fermierii apreciază beneficiile legate de mediu și de producție, dar se confruntă cu constrângeri financiare și de timp. De asemenea, aceștia **preferă sprijinul tehnic voluntar în locul celui obligatoriu și solicită o administrare simplificată și plăți mai rapide.** Studiul demonstrează potențialul economiei experimentale pentru proiectarea ex-ante a măsurilor, menționând totodată că cerințele de resurse și dimensiunile reduse ale eșantioanelor pot limita aplicabilitatea în procesele politice din lumea reală.

Spania – Integrarea datelor din Registrul digital al exploatației agricole în CAPRI pentru analiza pesticidelor

David Nafria (ITACyL)

Spania a analizat dacă datele privind utilizarea pesticidelor din Registrul agricol digital (FMIS) ar putea îmbunătăți capacitatea CAPRI de a evalua politicile legate de pesticide. Integrarea datelor din FMIS a condus la obținerea unor modele de utilizare a pesticidelor mai realiste, care reflectă mai bine condițiile agronomice regionale și stimulentele oferite de eco-scheme. Totuși, caracterul voluntar al raportării limitează reprezentativitatea datelor. Prin urmare, studiul recomandă **raportarea obligatorie și armonizată prin Registrul digital al exploatației agricole, susținută de proceduri de anonimizare, validare și procesare a datelor ușor de utilizat de către fermieri**, pentru a consolida elaborarea politicilor bazate pe dovezi și a spori robustețea modelului.

De la metode la dovezi: concluzii din studiile de caz. Rezumatul mesei rotunde

Discuțiile de la masa rotundă, moderate de **profesorul Emil Erjavec** (Universitatea din Ljubljana), au evidențiat importanța crescândă a instrumentelor cantitative și experimentale în elaborarea politicii agricole în întreaga Europă.

Una dintre temele centrale a fost **capacitatea modelelor cantitative de a facilita dialogul structurat între părțile interesate cu priorități diverse și, uneori, conflictuale**. Prin furnizarea unui cadru analitic comun, aceste instrumente contribuie la alinierea perspectivelor fermierilor, ministerelor de profil, autorităților de mediu și altor actori. Această funcție este deosebit de relevantă în contextul politicii agricole comune, în care Comisia Europeană se bazează pe dovezi cantitative. Consolidarea capacității analitice naționale îmbunătățește, prin urmare, atât coordonarea internă, cât și capacitatea statelor membre de a-și articula prioritățile în timpul negocierilor.

Discuțiile au subliniat, de asemenea, că **eficacitatea acestor instrumente depinde de disponibilitatea unor**

solide și de înaltă calitate. Cererea de informații detaliate este în creștere, în special în ceea ce privește indicatorii de mediu, biodiversitatea, bunăstarea animalelor și aspectele sociale ale agriculturii. În acest context, satisfacerea acestei cereri necesită, de asemenea, investiții susținute, expertiză tehnică și angajament instituțional. Din acest motiv, o provocare cheie este încurajarea fermierilor să partajeze date, întrucât aceștia furnizează de obicei informații doar atunci când li se solicită sau când percep beneficii clare, în timp ce preocupările legate de controlul administrativ sporit rămân o barieră. Consolidarea încrederii, asigurarea transparenței și garantarea unei protecții solide a datelor sunt esențiale pentru îmbunătățirea disponibilității datelor și pentru sprijinirea elaborării politicilor bazate pe dovezi.

Un alt punct important abordat în cadrul mesei rotunde a fost **complexitatea tehnică a instrumentelor avansate de modelare**. Deși multe modele sunt accesibile publicului, implementarea lor eficientă necesită cunoștințe specializate, în special pentru calibrare și utilizare

operațională. S-a subliniat faptul că institutele de cercetare sunt adesea mai bine poziționate decât organismele guvernamentale pentru a găzdui și întreține aceste instrumente, deoarece pot asigura continuitate, capacitate tehnică și credibilitate științifică. În plus, publicațiile științifice rezultate din utilizarea modelelor contribuie la legitimarea concluziilor și la creșterea interesului în rândul factorilor de decizie.

A fost examinat, de asemenea, rolul economiei experimentale. Deși acest domeniu generează rezultate științifice de înaltă calitate și informații valoroase privind comportamentul fermierilor, influența sa directă asupra politicilor rămâne limitată. Chiar și metodele experimentale, care sunt adesea concepute pentru contexte academice, nu se aliniază întotdeauna cu nevoile instituționale sau cu calendarul politic, iar rezultatele pot fi dificil de interpretat sau de aplicat de către autoritățile de management. Prin urmare, este **necesar să se adapteze practicile de diseminare și să se dezvolte abordări care să păstreze rigoarea științifică, făcând în același timp informațiile mai accesibile, mai oportune și mai relevante pentru procesele de elaborare a politicilor.** În cele din urmă, gradul limitat de conștientizare în rândul guvernelor cu privire la existența și potențialul acestor instrumente limitează și mai mult adoptarea lor.

Discuția a evidențiat, de asemenea, potențialul [registrelor agricole digitale](#). Aceste seturi de date oferă informații detaliate despre practicile agricole, inclusiv utilizarea utilajelor, calendarul operațiunilor și deciziile la nivel de parcelă. **Astfel de informații pot ajuta factorii de decizie**

să evalueze mai bine gradul de flexibilitate de care dispun fermierii atunci când se confruntă cu cerințe de reglementare, de exemplu, în legătură cu restricțiile privind pesticidele. Registrele naționale privind achizițiile de produse agricole constituie o sursă suplimentară de date precise, deși corelarea acestor înregistrări cu culturi specifice și perioade de aplicare rămâne complexă din punct de vedere tehnic.

În cadrul tuturor discuțiilor, s-a conturat o concluzie comună: deși cercetătorii elaborează instrumente solide și dovezi de înaltă calitate, integrarea acestora în procesul de elaborare a politicilor rămâne limitată. **În multe administrații europene, procesul decizional bazat pe dovezi nu este încă pe deplin înrădăcinat, iar considerentele politice au adesea prioritate față de analiza tehnică.** În consecință, grupurile de cercetare trebuie să ia inițiativa pentru a demonstra valoarea practică a instrumentelor lor și pentru a se asigura că rezultatele sunt furnizate la timp și sunt accesibile în cadrul ciclurilor de elaborare a politicilor.

În genere, **progresul în utilizarea instrumentelor cantitative și experimentale depinde de investiții susținute în date și capacitate analitică, de o colaborare mai strânsă între comunitățile științifice și instituționale**, precum și de eforturi deliberate și coordonate de a construi încrederea fermierilor și a altor părți interesate. Atunci când aceste elemente se aliniază, astfel de instrumente pot îmbunătăți semnificativ proiectarea, evaluarea și implementarea politicilor agricole.

Mesaje-cheie

- Consolidarea capacității analitice naționale pentru a îmbunătăți atât coordonarea internă, cât și puterea de negociere cu instituțiile UE.
- Investiții în infrastructura de date și asigurarea sprijinului pe termen lung pentru colectarea datelor de mediu, social și agricol.
- Construirea încrederii cu fermierii prin transparență, stimulente și cadre solide de protecție a datelor.
- Sprijinirea instituțiilor de cercetare ca gazde cheie ale instrumentelor complexe de modelare și ca punți de legătură între știință și politică.
- Adaptarea rezultatelor științifice — în special din domeniul economiei experimentale — pentru a le face mai accesibile, mai actuale și mai ușor de pus în practică pentru factorii de decizie.
- Creșterea gradului de conștientizare în cadrul guvernelor cu privire la disponibilitatea și potențialul instrumentelor cantitative și experimentale.
- Promovarea unei colaborări mai strânse între comunitățile științifice și instituții pentru a face ca deciziile politice să fie fundamentate pe dovezi solide.

Workcloud care rezumă sesiunea

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

